

RISET DESAIN

ANALISIS ELEMEN VISUAL DAN TEKNIK POP-UP PADA BUKU “*USBORNE JUNGLE POP-UP*”

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Oleh :

HANDY MULYA ERLANGGA

NIM 41916120020

Pembimbing :

Vania Aqmarani Sulaiman S.Ds., M.Ds

**PROGRAM STUDI DESAIN PRODUK
FAKULTAS DESAIN DAN SENI KREATIF
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

2020

Analisis Elemen Visual dan Teknik *Pop-Up* Pada Buku “*Usborne Jungle Pop-Up*”

**Jurusan Desain Produk, Fakultas Desain dan Seni Kreatif
Universitas Mercubuana**

**Handy Mulya Erlangga
41916120020**

ABSTRAK

Selama proses pembelajaran berlangsung, terkadang banyak siswa yang jenuh ketika mengikuti proses belajar mengajar. Hal tersebut dikarenakan faktor materi yang disampaikan dan cara penyampaian materi kepada siswa kurang menarik. Untuk itu, media yang digunakan dalam mengajar harus baik dan tepat agar siswa dapat memahami materi dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Buku pop-up merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur tiga dimensi. Media buku pop-up cukup diminati karena didukung dengan visualisasi tiga dimensi, dan juga tampilan visual yang lebih berdimensi membuat lebih nyata dengan kejutan yang diberikan setiap halamannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan analisis konten yang memetakan aspek estetika (visual) dan juga storytelling pada buku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya visual yang digunakan pada buku pop-up sebagai media pembelajaran baik dari ilustrasi, warna, maupun element yang digunakan. Karena visual dapat membantu proses belajar menjadi lebih mudah untuk dimengerti. Data yang sudah didapat pada hasil riset ini adalah macam-macam gaya ilustrasi yang terdapat pada buku anak, sistem pop-up yang menyesuaikan perilaku hewan di alamnya, penempatan visual, hubungan antara text dan visual, dan juga pengaruh warna pada anak.

Kata kunci: buku pop-up, visual, hewan liar

Visual Element and Pop-Up Technique Analysis in a “Usborne Jungle Pop-Up” Book

**Department of Product Design, Faculty of Design and Creative Arts
Mercubuana University**

**Handy Mulya Erlangga
41916120020**

ABSTRACT

During the learning process, sometimes many students are bored when following the teaching and learning process. That is because the material factors delivered and the way of delivering the material to students are less attractive. For this reason, the media used in teaching must be good and appropriate so students can understand the material and can develop the potentials that exist within themselves. A pop-up book is a book that has movable or three-dimensional elements. Pop-up book is quite popular because it is supported by three-dimensional visualization, and also the visual appearance that is more dimensional makes it more real with surprises given every pages. This research was conducted with a qualitative method with content analysis that maps the aesthetic aspects (visual) and also storytelling in books. The purpose of this study was to determine the visual style used in the pop-up book as a learning medium both from illustration, color, and elements used. Because visuals can help the learning process be easier to understand. The data that has been obtained in the results of this research are various styles of illustrations contained in children's books, pop-up systems that adjust animal behaviour in nature, visual placement, the relation between text and visuals, and also the effect of color that affect children.

Keywords: pop-up books, visual, wild animal

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Riset Desain ini dengan baik.

Laporan Riset Desain ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memenuhi tugas mata kuliah Riset Desain dalam proses perkuliahan penulis untuk kelulusan program S1 Desain Produk. Laporan ini berisi hasil penelitian yang penulis lakukan pada buku "*Usborne Jungle Pop-up*" mengenai elemen visual dan juga teknik *pop-up*.

Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktik ini, terutama penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan bimbingannya kepada penulis sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan maksimal, serta kepada Nabi besar Muhammad SAW.
2. Keluarga saya, terima kasih banyak atas segala dukungan moral dan memberikan saran yang membangun, sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Riset Desain ini.
3. Bapak Hady Sudarwanto, ST, M.Ds selaku Kepala Program Studi Desain Produk, Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana.
4. Ibu Vania Aqmarani Sulaiman, S.Ds., M.Ds selaku dosen pembimbing.
5. Pihak-pihak lain yang ikut berperan dan sangat membantu penulis selama proses kerja praktik berlangsung maupun dalam penyusunan laporannya.

Penulis sangat berharap bahwa laporan yang telah disusun ini dapat membantu para pembaca dalam mencari informasi maupun menambah pengalaman. Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penyusunan laporan ini walaupun penulis telah berusaha dengan maksimal, karena itu

penulis menerima saran-saran konstruktif dari para pembaca sekalian dengan senang hati dan tangan terbuka.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada para pembaca yang telah menyempatkan diri untuk membaca laporan hasil kerja praktik ini. Semoga isi laporan ini membantu para pembaca dalam mencapai tujuannya.

Jakarta, 12 Juni 2020

Handy Mulya Erlangga

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRCT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan, Penelitian.....	2
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	2
1.4 Batasan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II METODE PENELITIAN	
2.1 Jenis Penelitian.....	4
2.2 Kerangka Teoritis.....	4
2.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
2.4 Metode Analisis Data.....	7
BAB III STUDI PUSTAKA	
3.1 State of The Art.....	8
3.2 Landasan Teori	9
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN	
4.1 Data.....	22
4.2 Pembahasan.....	39
BAB V KESIMPULAN	
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran.....	44
5.3 Manfaat Hasil Penelitian Untuk Proses Desain.....	45
DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Roda Warna.....	10
Gambar 3.2. Contoh Ilustrasi Naturalis.....	13
Gambar 3.3. Contoh Ilustrasi Dekoratif.....	14
Gambar 3.4. Contoh Ilustrasi Kartun.....	14
Gambar 3.5. Contoh Ilustrasi Karikatur.....	15
Gambar 3.6. Contoh Ilustrasi Komik.....	16
Gambar 3.7. Contoh Ilustrasi Karya Sastra.....	16
Gambar 3.8. Right Angle V-Fold.....	19
Gambar 3.9. Acute Angle V-Fold.....	19
Gambar 3.10. Pointed V-Fold.....	19
Gambar 3.11. Obtuse Angle V-Fold.....	20
Gambar 3.12. Assymetric V-Fold.....	20
Gambar 3.13. Parallel Fold.....	20
Gambar 3.14. Parallelogram.....	20
Gambar 3.15. Asymmetric Parallel-fold.....	21
Gambar 4.1. Halaman Cover Buku Usborne Pop Up Jungle.....	22
Gambar 4.2. Halaman Pertama, Burung Beo.....	24
Gambar 4.3. Burung Beo.....	24
Gambar 4.4. Halaman Pertama, Detail Burung Beo.....	25
Gambar 4.5. Halaman Kedua, Monyet.....	26
Gambar 4.6. Halaman Kedua, Detail Monyet.....	26
Gambar 4.7. Halaman Ketiga, Buaya.....	28
Gambar 4.8. Halaman Ketiga, Detail Buaya.....	29
Gambar 4.9. Halaman Keempat, Ular.....	30
Gambar 4.10. Halaman Keempat, Detail Ular.....	30
Gambar 4.11. Halaman Kelima, Harimau.....	32
Gambar 4.12. Halaman Kelima, Perspektif Harimau	33
Gambar 4.13. Halaman Kelima, Detail Harimau.....	33
Gambar 4.14. Halaman Belakang Buku Usborne Pop Up Jungle.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Selama proses pembelajaran berlangsung, terkadang banyak siswa yang jenuh ketika mengikuti proses belajar mengajar. Hal tersebut dikarenakan faktor materi yang disampaikan dan cara penyampaian materi kepada siswa kurang menarik. Untuk itu, media yang digunakan dalam mengajar harus baik dan tepat agar siswa dapat memahami materi dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Untuk menarik perhatian anak agar tidak malas dan gemar belajar dibutuhkan alternatif belajar sambil bermain melalui model media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan salah satunya dengan media buku *pop-up*. Pemilihan media buku *pop-up* ini selain sesuai dengan potensi visual anak, juga dipandang praktis karena mudah dimainkan

Media visual memiliki banyak kelebihan diantaranya adalah membantu mempermudah belajar bagi siswa dan juga memudahkan pengajaran bagi guru, memberikan pengalaman lebih nyata, semua indra murid dapat diaktifkan, serta lebih menarik perhatian dan minat anak. Ada beberapa faktor yang dapat membantu proses pembelajaran berlangsung efektif, salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang dapat berperan sebagai perantara, wadah, atau penyambung pesan dari guru kepada siswa, dan juga dapat membantu siswa untuk memperoleh berbagai pengalaman belajar. Pembelajaran dengan media yang tepat akan menghasilkan proses belajar yang efektif dan menyenangkan untuk anak.

Buku *pop-up* merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur tiga dimensi. Media buku *pop-up* cukup diminati karena didukung dengan visualisasi tiga dimensi, dan juga tampilan visual yang lebih berdimensi membuat lebih nyata dengan kejutan yang diberikan setiap halamannya. Gambar ilustrasi benda ataupun hewan dapat secara tiba-tiba muncul dari balik halaman atau sebuah bangunan berdiri, hal seperti ini akan dapat memicu daya abstraksi anak dan menambah pengetahuan serta merangsang imajinasi anak.

Dalam riset ini saya akan menganalisis visual dari buku *pop-up* yaitu "*Usborne Jungle Pop-Up Book*". Buku ini merupakan buku edukasi mengenai macam-macam

hewan yang ada di hutan. Visual yang dibuat di dalam buku ini tentu membutuhkan banyak analisis. Bagaimana agar pembaca dapat memahami isi buku, dan juga terbawa suasana. Peranan penting seperti ilustrasi, warna dan juga element akan dianalisis melalui buku ini. Komunikasi visual pada buku anak merupakan suatu elemen dalam perancangan buku anak yang sama pentingnya dengan perancangan cerita anak. Dalam hal ini komunikasi visual berperan sangat penting untuk mewujudkan pesan yang tersampaikan secara optimal.

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya visual yang digunakan pada buku *pop-up* sebagai media pembelajaran baik dari ilustrasi, warna, maupun element yang digunakan. Karena visual dapat membantu proses belajar menjadi lebih mudah untuk dimengerti. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui komunikasi visual yang ada pada buku tersebut. Penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitatif dengan analisis konten yang memetakan aspek esestetika dan visual storytelling dalam buku "*Usborne Jungle Pop-Up Book*".

Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui sistem *pop-up* yang digunakan pada buku ini. Sistem *pop-up* dapat membuat anak tertarik dan terkejut, hal ini membuat anak tidak mudah teralihkan fokusnya. Sistem *pop-up* juga memiliki interaksi motorik untuk anak seperti ditarik, dibuka, dan diputar yang meningkatkan daya tarik anak untuk membaca.

1.3. PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan dapat ditarik beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apa saja elemen visual yang terdapat pada buku tersebut yang menarik untuk anak?
2. Bagaimana elemen tersebut divisualisasikan untuk anak pada buku ini?
3. Bagaimana sistem yang terdapat dalam buku *Usborne Jungle Pop-up*?

1.4. BATASAN PENELITIAN

Batasan-batasan penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Riset dan pengambilan data hanya terfokus pada visual buku *pop-up* dan teknik *pop-up* yang terdapat pada buku "*Usborne Jungle Pop-Up*".
2. Pengambilan data menggunakan literasi (buku dan jurnal).

1.5. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat penelitian bagi saya adalah untuk memberikan pembelajaran dan pengetahuan lebih mendalam bagi saya khususnya tentang style visual pada buku *pop-up*, serta peranan warna yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran.
2. Manfaat bagi ilmu pengetahuan adalah penelitian visual pada buku *pop-up* anak ini dapat dipakai sebagai referensi untuk pembuatan buku *pop-up* baru kedepannya.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan analisis konten yang memetakan aspek estetika (visual) dan juga storytelling pada buku. “Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.” (Saryono : 2010). Penelitian ini memusatkan pada data-data berupa visual yang didapat dari hasil penelitian buku “*Usborne Jungle Pop-Up*”, dan juga teori dasar dari buku-buku dan jurnal penunjang yang berhubungan dengan penelitian. Data yang didapatkan bukan berupa angka dikarenakan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian ini akan menjabarkan data mendalam terhadap buku yang diteliti yang didukung oleh hasil observasi buku, dan jurnal pendukung sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai gaya visual yang terdapat pada buku *pop-up*.

2.2. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini, Bilyana Nikolaeva Mengatakan : “Statistik telah membuktikan bahwa visual dan warna meningkatkan kemauan untuk membaca sebesar 80% dan pemahaman meningkat sebesar 95% saat menggunakan gambar di samping teks. Serta, anak-anak akan mengikuti instruksi dengan visual 323% lebih baik, daripada instruksi dengan hanya menggunakan teks.”

Latar belakang dilakukannya penelitian:

- a. Banyak siswa yang jenuh ketika mengikuti proses belajar mengajar
- b. Dibutuhkan alternatif belajar sambil bermain melalui model media pembelajaran yang menarik
- c. Buku *pop-up* memiliki daya tarik tersendiri untuk anak-anak

Rumusan masalah:

- a. Apa saja elemen visual yang terdapat pada buku tersebut yang menarik untuk anak?
- b. Bagaimana elemen tersebut divisualisasikan untuk anak pada buku ini?
- c. Bagaimana sistem yang terdapat dalam buku *Usborne Jungle Pop-up*?

Data objek penelitian bersumber dari buku "*Usborne Jungle Pop-Up*". Data didapatkan melalui dokumentasi visual oleh penulis.

Teori yang dipakai untuk menganalisa objek penelitian adalah teori ilustrasi, warna, tipografi, dan *storytelling*

Deskripsi analisa berisi penjelasan elemen visual dari buku "*Usborne Jungle Pop-Up*" secara deskriptif kualitatif ditinjau dari teori pada bab 3

Kesimpulan:

- 1. Elemen visual yang terdapat pada buku ini
- 2. Penjelasan bagaimana elemen pada buku ini divisualisasikan
- 3. Sistem *pop-up* yang terdapat pada buku ini

2.3. METODE PENGUMPULAN DATA

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

A. Observasi

Untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data akan dikumpulkan menggunakan metode observasi. Object yang akan diobservasi adalah buku "*Usborne Jungle Pop-Up*". Data yang akan terkumpul dari observasi berupa informasi mengenai gaya ilustrasi, warna, dan juga storytelling yang didapat melalui pengamatan langsung. Hasil data ini akan dibahas menggunakan teori warna dan juga teori komunikasi visual.

B. Studi Pustaka

Pengumpulan data dan mencari literatur yang menunjang dalam penelitian, baik melalui buku-buku, tulisan maupun internet yang dijadikan referensi, untuk menjelaskan suatu tulisan dan menjelaskan kajian teori yang digunakan dalam suatu tulisan. Diantaranya adalah buku-buku tentang teori ilustrasi, warna, desain komunikasi visual dan lainnya yang mendukung kajian tentang analisis visual pada buku anak.

C. Pencarian Online

Pencarian dilakukan melalui website Academia.edu, Google Scholar dan juga YouTube. Pencarian data seperti elemen visual, tipografi, ilustrasi, dan juga storytelling. Namun sebelum melakukan pencarian online, pencarian difokuskan pada buku-buku. Pencarian data secara browsing internet hanya cara pendukung.

2.4. METODE ANALISIS DATA

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984).

1. Reduksi Data

Yaitu memilah data yang sudah terkumpul sesuai dengan fungsi datanya. Kemudian akan difokuskan pada hal yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga menjadi data yang akurat.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang dipakai adalah berupa teks yang bersifat naratif, yaitu berupa deskripsi unsur – unsur visual yang di deskripsikan satu persatu kemudian diuraikan sesuai dengan tinjauan tentang tujuan penelitian yaitu mengenai analisis visual buku *pop-up* anak.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan, dari data yang diinterpretasikan dan diuraikan kemudian ditarik kesimpulan sesuai yang diharapkan. Proses ini merupakan tahapan terakhir dalam metode analisis data.

BAB III

STUDI PUSTAKA

3.1. STATE OF THE ART

1. Penelitian yang berjudul “Penggunaan Media Buku *Pop-Up* Terhadap Minat Baca Pada Anak Tunarungu” Penulis Nurul Auliyah dan Sujarwanto : 2015.
Kesimpulan : Jurnal ini mengkaji tentang perubahan minat baca terhadap anak tunarungu, mereka menjadi lebih antusias karena terdapat visual yang dapat mereka pahami. Anak dengan kondisi tunarungu mengalami kesulitan dalam memaca dan mengerti huruf, oleh sebab itu visual dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang lebih mudah dipahami.
2. Jurnal yang berjudul “Buku *Pop-Up* Sebagai Media Dalam Menstimulasi Keterampilan Berimajinasi Anak Usia 3-6 Tahun”. Penulis Aristra Syifa Devi : 2016.
Kesimpulan : Buku *pop-up* dipilih karena dianggap sesuai dengan kompetensi anak usia dini. Buku *pop-up* dengan pendekatan ilustrasi vector dipilih karena merupakan media yang inovatif bagi anak. Buku yang ditujukan untuk masa usia dini lebih ditekankan kepada tujuan pengenalan sesuatu.
3. Penelitian yang berjudul “*Impact of Visual Aids in Enhancing the Learning Process. Case Research: District Dera Ghazi Khan*”. Penulis Ghulam Shabiralyani, Khuram Shahzad Hasan, Naqvi Hamad, Nadeem Iqbal : 2015.
Kesimpulan : Kesimpulan dari jurnal ini adalah pembelajaran dengan menggunakan alat bantu visual dapat merangsang pemikiran dan meningkatkan kemauan belajar di kelas. Penggunaan alat bantu visual dapat membuat proses belajar tidak monoton. Siswa dapat mengembangkan dan meningkatkan pemahaman pribadi tentang bidang pembelajaran ketika mengalami momen yang menyenangkan di kelas.

Dari penjelasan diatas, jurnal sebelumnya hanya membahas mengenai visual dapat membantu meningkatkan ketertarikan anak dalam proses belajar. Hal ini kemudian menjadikan penulis untuk lebih terperinci dalam pembahasan mengenai gaya visual pada buku anak. Penulis akan membahas lebih dalam mengenai warna, ilustrasi, storytelling, dan juga typography pada buku “*Usborne Jungle Pop-up*”

3.2. LANDASAN TEORI

Untuk mendukung pembuatan laporan riset ini, maka perlu dikemukakan hal atau teori yang berkaitan dengan permasalahan pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan laporan ini.

3.2.1. TEORI MEDIA VISUAL

Media Visual (Daryanto, 1993:27), artinya semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca-indra mata. Tampilnya lambang-lambang visual untuk memperjelas lambang verbal memungkinkan para siswa lebih mudah memahami makna pesan yang dibicarakan dalam proses pengajaran. Hal ini disebabkan bahwa visualisasi mencoba menggambarkan hakikat suatu pesan dalam bentuk yang menyerupai keadaan yang sebenarnya atau realisme. (Nana Sudjana, 2002:8)

Media visual memegang peranan yang sangat penting dalam proses belajar. media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual (gambar) itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi.

Dengan demikian media visual dapat diartikan sebagai alat pembelajaran yang hanya bisa dilihat untuk memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan akan isi materi pelajaran. Pendidikan melalui media visual adalah metode atau cara untuk memperoleh pengertian yang lebih baik daripada sesuatu yang hanya didengar atau dibacanya.

Untuk mempermudah penyampaian materi kepada peserta didik perlu dipilih media yang tepat. Ketepatan dalam pemilihan media visual menyebabkan proses pembelajaran menjadi lancar dan materi yang disampaikan dapat dipahami peserta didik. Misalnya Guru pendidikan jasmani dapat memanfaatkan media visual yang umum dipergunakan seperti gambar atau VCD. Kedua jenis media visual ini mempunyai beberapa kelebihan yaitu, mudah dibuat dan digunakan, praktis, sederhana, dan relatif murah.

Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih media visual, diantaranya adalah media visual yang dipilih sesuai dengan kurikulum, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan peserta didik, praktis dan sederhana, bersifat fleksibel, multiguna, tahan lama, ekonomis, dan mudah digunakan oleh guru.

Media visual juga memiliki beberapa kelebihan diantara media lainnya yaitu:

1. Menarik

Beberapa penelitian membuktikan bahwa pembelajaran yang diserap melalui media penglihatan (media visual), terutama media visual yang menarik, dapat mempercepat daya serap peserta didik dalam memahami pelajaran yang disampaikan.

Salah satu keuntungan penggunaan media pembelajaran visual adalah, bentuknya dapat dibuat semenarik mungkin, agar anak tertarik untuk mempelajarinya. Misalnya dalam media jenis gambar atau proyeksi, media tersebut dapat dibuat dengan menambahkan animasi yang eye catching, warna yang membangkitkan semangat, dan lain-lain. Sedangkan untuk Media yang berupa model, dapat diwarnai dan dibentuk semirip mungkin dengan yang asli sehingga mudah diingat.

2. Lebih mudah diingat

Seperti yang telah dibahas diatas, bentuk nyata, gambar, atau gambar bergerak akan lebih mudah diingat oleh para peserta didik. Apabila dibandingkan dengan media pembelajaran yang hanya berupa text book, para peserta didik akan sedikit kesulitan untuk mengingatnya.

3. Variatif

Karena jenisnya yang beragam, pendidik dapat menggunakan semua jenis media visual yang ada. Hal ini dapat menciptakan sesuatu yang variatif, dan tidak membosankan bagi para peserta didiknya.

Misalnya saja, dalam pelajaran matematika saat membahas tentang subbab bangun ruang, guru dapat menggunakan semua media pembelajaran, mulai dari gambar (yang mungkin berupa poster, hasil gambar pendidik sendiri, dan lain-lain), benda nyata (dengan membawa barang yang berbentuk bangun ruang), atau dengan membuat video gambar bergerak tentang bangun ruang.

4. Dapat melibatkan anak untuk menggunakannya

Maksudnya disini, apabila media pembelajaran visual yang digunakan adalah media pembelajaran non proyeksi, para peserta didik dapat dengan langsung menyentuh dan belajar menerangkannya juga.

Misalnya, saat mempelajari anatomi tubuh dalam pelajaran biologi, peserta didik dapat diminta maju kedepan, melihat model anatomi lebih dekat, dan diminta untuk menunjukan satu bagian yang diminta oleh pendidiknya.

3.2.2. TEORI WARNA

Dalam buku Dasar-Dasar Tata Rupa dan Desain, Sadjiman Ebdi Sanyoto (2005). Menjelaskan bahwa warna dapat didefinisikan secara obyektif/fisik sebagai sifat dari cahaya yang dipancarkan, atau secara subyektif/psikologis sebagai bagian dari pengalaman indera pengelihatan. Sebagai bagian dari elemen tata rupa, warna memegang peran sebagai sarana untuk lebih mempertegas dan memperkuat kesan atau tujuan dari sebuah karya desain.

Salah satu elemen visual yang dapat dengan mudah menarik perhatian pembaca adalah warna. Namun demikian, perlu berhati-hati dalam penggunaan warna. Apabila pemakaian warna kurang tepat maka dapat merusak citra, mengurangi nilai keterbacaan, dan bahkan dapat menghilangkan gairah baca. Jika diaplikasikan dengan tepat, warna dapat membantu menciptakan mood dan membuat teks lebih berbiacara.

Sementara warna dapat meningkatkan daya tarik informasi, penting untuk menggunakan warna sebagai elemen untuk memusatkan perhatian dan memastikan semua teks dapat dibaca. Perhatian visual ditentukan oleh sejumlah variabel termasuk bentuk, warna dan ukuran. (Yantis & Gibson, 1994). Hindari penggunaan

warna yang terlalu banyak, karena dapat membuat pembaca bingung. Ini dapat mengalihkan perhatian mata dari pemahaman mengenai keseluruhan infografis.

Dalam seni rupa, warna dapat dilihat dari tiga dimensi. Dimensi warna merupakan sifat-sifat dasar dari warna itu sendiri. Menurut The Prang System (seperti dikutip Eko Nugroho, 2008) warna dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu:

1. **Hue**, berkait dengan panas-dinginnya warna, termasuk didalamnya warna primer, sekunder dan tersier.
2. **Value**, berkait dengan terang-gelapnya warna, menunjukkan kulit sinar yang direfleksikan oleh sebuah warna atau menunjukkan gelap terangnya warna, dilakukan dengan menambahkan warna putih atau hitam.
3. **Intensity**, berkait dengan cerah-suramnya warna, menunjukkan kuat lemahnya warna. Pengurangan intensitas dicapai dengan mencampur atau menambah warna murni dengan warna-warna setral seperti putih, hitam, abu-abu atau dengan warna-warna komplemen.

Warna memiliki beberapa kegunaan yang dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan tersebut diantara lain adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Identitas

Dalam dunia branding, warna sangat berperan dalam mempengaruhi persepsi seseorang. Dalam hal ini, warna bisa berguna sebagai identitas yang membedakan antara merek satu dengan yang lain.

2. Fungsi Psikologis

Warna dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang, tergantung warna apa yang dilihat oleh orang tersebut. Sebagai contoh, warna hitam dapat menimbulkan kesan suram atau sedih terhadap orang yang melihatnya. Lalu contoh lainnya, tembok sekolah tingkat taman kanak-kanak ataupun taman bermain umumnya dicat warna-warni agar menimbulkan keceriaan dan semangat pada diri anak sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif.

3. Fungsi Keindahan / Estetik

Dengan perpaduan warna yang tepat, suatu hal akan terlihat lebih menarik. Sebagai contoh, sayap kupu-kupu memiliki berbagai perpaduan warna sedemikian rupa sehingga ia terlihat indah. Hal tersebut menunjukkan bahwa warna memiliki nilai fungsi estetik.

4. Fungsi Struktural

Dalam desain grafis, warna dapat berfungsi mengarahkan pembaca pada informasi yang sifatnya penting. Informasi itu diurutkan secara struktural berdasarkan tingkat kepentingan, yaitu mulai dari informasi yang paling penting hingga informasi yang kurang penting. Selain itu, warna dapat memisahkan antara informasi satu dengan informasi lainnya agar tidak tumpang tindih.

Menurut Ambrose & Harris (2005), diagram warna adalah hal yang paling penting dalam teori warna. Diagram warna menjelaskan hubungan antarwarna dan mewakili klasifikasi warna primer, sekunder, dan tersier. Diagram warna juga dapat membantu seorang desainer memilih warna yang harmonis, maupun membentuk sebuah kesan.

1. Monochrome: satu warna beserta dengan tint dan shade-nya.
2. Analogous: tiga warna yang terdiri dari sebuah warna dan dua warna yang berada di kiri dan kanannya.
3. Complementary: dua warna yang saling bersebrangan.
4. Split Complements: tiga warna yang terdiri dari sebuah warna dan dua warna yang berada di kiri dan kanan warna komplementernya.
5. Triad: tiga warna yang berjarak 3 hue dalam diagram warna.

Gambar 3.1. Roda Warna

(Sumber : hgtvhome.sndimg.com)

3.2.3. TEORI ILUSTRASI

Ilustrasi merupakan karya seni rupa dua dimensi yang memiliki tujuan untuk memperjelas suatu pengertian. Menurut Rohidi (1984:87) yang berpendapat bahwa pengertian gambar ilustrasi berkaitan dengan seni rupa adalah penggambaran sesuatu melalui elemen rupa untuk lebih menerangkan, menjelaskan atau pula memerindah sebuah teks, agar pembacanya dapat ikut merasakan secara langsung melalui sifat-sifat gerak, dan kesan dari cerita yang disajikan.

Ilustrasi merupakan bentuk visual dari teks ataupun kalimat. Ilustrasi memperjelas teks ataupun kalimat dengan menggambarkan adegan dalam suatu cerita, maka gambar tersebut secara umum menerangkan karakter atau keseluruhan isi cerita. Tidak hanya itu, ilustrasi juga berfungsi dalam menarik pembaca agar tertarik untuk membaca.

Menurut Walage S. Baedenger (Visual Art) dalam Patiria dan Afuwwa (2015) ilustrasi adalah gambar-gambar yang dibuat untuk menjelaskan teks yang khusus dan direncanakan sehingga dapat menyaksikan sendiri sifat-sifat dan gerak-gerak dari cerita.

Menurut Quinn (1990), semua bentuk seni adalah ilustrasi, baik yang terlihat secara nyata, yang ada di bayangan, maupun sebuah ide atau konsep. Ditinjau dari sejarahnya, ilustrasi pertama yang diciptakan manusia adalah teks.

Teks awalnya berasal dari ideogram yang adalah salah satu bentuk ilustrasi pada zaman dulu.

Witabora, Joneta (2012) melengkapi dengan menyatakan bahwa ilustrasi adalah representasi visual dari sebuah informasi, memberi bentuk visual pada informasi berupa tulisan. Ide dasarnya adalah bagaimana membuat bentuk visual yang mampu mengkomunikasikan pesan.

Dalam desain, ilustrasi tidak hanya berupa gambar tangan saja, namun bisa berupa foto, goresan abstrak, garis, warna, tekstur, huruf, dan elemen visual lain yang mendukung tersampainya sebuah pesan.

Harthan (1981) menambahkan bahwa fungsi sebuah ilustrasi sangat beragam, antara lain menunjukkan instruksi, media pembelajaran, dokumentasi, literasi, hiburan, dekorasi, dan lain-lain. Namun satu hal yang pasti, bahwa sebuah ilustrasi harus mampu memperjelas sebuah teks atau memperindahkannya.

Witabora, Joneta (2012) mengatakan ada beberapa peran ilustrasi sebagai berikut :

1. Alat informasi. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan pendidikan, ilustrasi mengambil peranan penting di dalamnya. Dalam bidang keilmuan, ilustrasi digunakan untuk mendokumentasikan subjek yang tengah diteliti, hingga ke anatominya. Dalam dunia kedokteran, ilustrasi digunakan untuk mempelajari bedah. Ilustrasi juga bisa menjelaskan hal yang berbau teknologi dan teknikal, seperti instruksi, struktur, dan lainnya.
2. Opini. Ilustrasi ini biasa ditemukan pada dunia editorial seperti majalah dan koran. Ilustrasi mendukung teks yang berisikan pendapat. Pada koran, biasanya ada halaman karikatur dan komik yang bertemakan politik. Ilustrasi mewakili pendapat dan membangun sebuah provokasi.
3. Alat untuk Bercerita. Ilustrasi untuk sebuah narasi biasa ditemukan di buku anak-anak, novel grafis, dan komik. Sampul buku biasanya berisikan ilustrasi yang berfungsi sebagai point of sale. Gaya ilustrasi

untuk narasi harus menyesuaikan dengan konten narasi tersebut. Harus ada keseimbangan yang tercipta antara teks dengan gambar.

4. Alat persuasi. Ilustrasi juga digunakan dalam dunia periklanan. Ilustrasi digunakan sebagai visual yang mendukung sebuah kampanye produk agar pesan dari produk dapat tersampaikan dengan tepat ke audiens. Dalam periklanan, target audiens menjadi dasar pertimbangan gaya visual yang diciptakan.
5. Identitas. Ilustrasi memberikan identitas pada suatu benda/produk. Beberapa perusahaan menggunakan ilustrasi dalam logonya untuk memberi identitas pada perusahaan tersebut. Packaging produk biasanya diisi dengan ilustrasi untuk mewakili identitas dari produk yang dijual. Begitu juga buku yang memiliki sampul, ilustrasi digunakan sebagai gambaran narasi yang terdapat di dalamnya.
6. Desain. Ilustrasi memiliki hubungan erat dengan dunia desain. Ilustrasi biasanya menjadi bagian dari suatu perancangan atau merupakan perancangan itu sendiri.

Teori Penyampaian Pesan (komunikasi dalam ilustrasi) Komunikasi adalah sebuah kegiatan yang selalu terjadi pada manusia dalam lingkup masyarakat dan hal ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prosesnya, komunikasi tidak pernah lepas dari peran bahasa yang menformulasikan pesan sebagai salah satu unsur dalam komunikasi. Bahasa pada lingkup komunikasi berperan sebagai penuntun komunikasi dalam berinterpretasi terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Penyampaian pesan melalui bahasa dapat bersifat konotatif ataupun denotatif.

3.2.3.1 JENIS ILUSTRASI

Dalam perkembangan ilustrasi yang begitu pesat, tentunya membuat jenis dari ilustrasi pun semakin beragam. Berikut adalah berbagai jenis ilustrasi, diantaranya adalah:

1. Naturalis atau realis

Gambar 3.2. Contoh Ilustrasi Naturalis

(Sumber : lagudaerah.id)

Seperti jenisnya yang realistis dan naturalis, dibuat sangat sesuai dengan kenyataan yang ada pada suatu objek tanpa pengurangan atau penambahan dari imajinasi sang pencipta. Dengan hasil yang sesuai seperti objek maka bentuk dan warna akan sama seperti objek yang ada. Seperti pada sebuah pemandangan alam, yang biasanya digambarkan sesuai kenyataan.

2. Dekoratif

Gambar 3.3. Contoh Ilustrasi Dekoratif

(Sumber : lagudaerah.id)

Ilustrasi dekoratif yakni gambar yang berfungsi untuk menghiasi atau mendekorasi objek dengan suatu bentuk yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan dengan gaya tertentu. Dalam pembuatan ilustrasi dekoratif, ilustrator biasanya tidak meninggalkan ciri khas suatu objek.

3. Kartun

Gambar 3.4. Contoh Ilustrasi Kartun

(Sumber : lagudaerah.id)

Sebuah kartun identik dengan penampilan yang lucu atau mempunyai ciri khas tertentu yang menjadikan daya tarik. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Kartun juga hampir digemari semua kalangan meskipun kebanyakan diantaranya adalah anak-anak. Kartun diciptakan untuk menggambarkan suatu peristiwa, selain itu biasanya gambar kartun banyak menghiasi majalah anak-anak komik dan cerita bergambar.

4. Karikatur

Gambar 3.5. Contoh Ilustrasi Karikatur

(Sumber : lagudaerah.id)

Gambar karikatur sendiri adalah gambar yang dibuat untuk menggambarkan suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Gambarnya dapat ditemukan pada majalah atau koran. Karikatur menggambarkan subjek yang dikenal dan umumnya dimaksudkan untuk menimbulkan kesan kelucuan, kritikan

atau sindiran yang dalam penggambarannya telah terdapat penyimpangan proporsi tubuh baik objek itu manusia atau hewan. Karikatur dan kartun dibedakan karena gambar karikatur tidak menggambarkan suatu peristiwa, namun bisa menjadi bagian dari sebuah kartun.

5. Komik

Gambar 3.6. Contoh Ilustrasi Komik

(Sumber : lagudaerah.id)

Gambar ilustrasi dalam bentuk komik atau cerita bergambar terdiri atas rangkaian gambar yang diberi teks kemudian saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Adapun unsur karikatur ataupun kartun didalamnya yang semakin menarik. Bentuk komik sendiri dapat berupa buku maupun hanya beberapa lembar saja.

6. Karya Sastra

Gambar 3.7. Contoh Ilustrasi Karya Sastra

(Sumber : lagudaerah.id)

Biasanya ilustrasi sebuah karya sastra terdapat dalam buku pelajaran dimana bertujuan untuk memberikan sebuah pengetahuan juga memperjelas dan mempertegas suatu peristiwa. Bentuk ilustrasi ini dapat ditemukan pada cerita pendek, puisi, sajak yang akan lebih membuat menarik dan dapat menjadi gambaran dalam sebuah tulisan.

3.2.4. TEORI STORYTELLING

Storytelling berasal dari bahasa Inggris, jika dilihat dari susunan katanya mempunyai makna *story* dan *telling*. *Story* artinya cerita dan *telling* artinya penceritaan. Jadi makna dari kata tersebut adalah menceritakan sebuah cerita. Pengertian ini senada dengan arti dari kamus lengkap bahasa Inggris (Echols, 1975) yang menerangkan tentang arti kata *storytelling*. Penggabungan dua kata *storytelling* berarti penceritaan cerita atau menceritakan cerita.

Collin (Isbell dkk, 2014) menegaskan *storytelling* mempunyai banyak kegunaan di dalam pendidikan utama anak. Dia menyimpulkan bahwa *story* menyediakan suatu kerangka konseptual untuk berpikir, yang menyebabkan anak dapat membentuk pengalaman menjadi keseluruhan yang dapat mereka pahami. *Story* juga dapat membuat mereka memetakan secara mental pengalaman dan gambaran di dalam kepala mereka.

Disamping itu, *storytelling* sangat bermanfaat sekali bagi guru seperti halnya dikemukakan oleh Loban (dalam Aliyah, 2011) menyatakan bahwa *storytelling* dapat menjadi motivasi untuk mengembangkan daya kesadaran, memperluas imajinasi anak, orangtua atau menggiatkan kegiatan *storytelling* pada berbagai kesempatan.

3.2.5. TEORI TIPOGRAFI

Tipografi dalam hal ini huruf yang tersusun dalam sebuah alfabet merupakan media penting komunikasi visual. Media yang membawa manusia mengalami perkembangan dalam cara berkomunikasi. Bentuk/rupa huruf dalam suatu kumpulan huruf (font) dapat memberi kesan tersendiri yang dapat mempermudah khalayak menerima pesan atau gagasan yang terdapat pada sebuah kata atau kalimat.

Teks adalah elemen pertama yang harus dilihat pembaca sebagai pembuka informasi pada halaman. Oleh karena itu teks yang berperan sebagai judul harus mendapat penekanan sehingga termasuk elemen yang paling kuat dan akan menjadi pusat perhatian (vocal point/point of interest). Tinarbuko (2015) menyebutkan

bahwa pencampuran tipografi dan nirmana akan menjadikan sebuah kesatuan dalam Desain Grafis.

3.2.6. TEORI SISTEM *POP-UP*

Buku pop-up adalah buku yang setiap halamannya dapat bergerak atau bernuansa 3 dimensi, sehingga dapat menarik perhatian anak-anak. Ketika buku pop-up dibuka tentunya diharapkan dapat menarik minat anak-anak. Dibandingkan dengan buku cerita biasa, buku pop-up memiliki banyak keunggulan diantaranya: imajinasi anak akan lebih berkembang dengan tampilan yang baru dan “mengejutkan”, anak akan tertantang atau penasaran dengan tampilan gambar selanjutnya.

Pop-up menggunakan berbagai macam teknik lipatan yang membuat kertas dapat terangkat, muncul ke permukaan, naik, berputar dan terbuka. Meskipun ada perubahan dalam teknologi, bahan, dan mekanisme, buku pop-up masih disusun dengan tangan menggunakan teknik yang sama. Perubahan bentuk dari visual 2d menjadi buku tiga dimensi mengubah cara penyampaian pesan, kata kata, dan ilustrasi ke pembacanya. Hubungan ini menjadi lebih interaktif, dan lebih dinamis. Kita bergantung kepada indera untuk menyerap dan memproses informasi. Pop-up bisa dibilang media pembelajaran yang berbeda karena melibatkan sentuhan, interaktif para pembaca dan juga terdapat banyak kejutan atau element of surprise.

Dalam pembuatan buku pop-up sangat penting dalam memilih kertas atau kartu yang akan digunakan. Bila kertas terlalu tipis maka buku yang akan dirangkai dan dibentuk akan mudah sobek, bila kertas terlalu tebal nantinya kertas tidak akan bisa dilipat apalagi ada teknik pop-up di dalam halaman tersebut. Hampir semua buku pop-up menggunakan kertas setebal 250gsm. Angka ini bukan angka yang didapat secara acak, tapi didapat dari keseimbangannya dan juga fleksibilitasnya. Terkadang ada juga buku pop-up yang menggunakan kertas setebal 230 dan 270 gsm, tergantung dari seberapa besar kertas yang ingin dijadikan pop-up.

Pop-up memiliki banyak teknik yang dikembangkan dan dirangkai akan menghasilkan suatu kesatuan gerak yang indah serta bentuk yang mengejutkan. Dalam dunia paper engineering, pembakuan dalam penamaan teknik pop-up belum

ada, sehingga beberapa penulis mungkin saja punya penamaan berbeda dalam satu teknik yang sama.

Teknik berikut adalah teknik yang dapat membuat pop-up menjadi timbul. Hampir setiap pop-up menggunakan salah satu dari teknik ini.

1. V-Folds

Teknik V-Fold adalah teknik yang paling populer dan paling mudah dibuat. Teknik ini dapat dibuat dengan cara menambahkan bagian kosong pada ujung bawah untuk ditempel di kertas.

Gambar 3.8. Right Angle V-Fold
(Sumber Buku *Pop-Up Design and Paper Mechanics*)

Gambar 3.9. Acute Angle V-Fold
(Sumber : Buku *Pop-Up Design and Paper Mechanics*)

Gambar 3.10. Pointed V-Fold
(Sumber : Buku *Pop-Up Design and Paper Mechanics*)

Gambar 3.11. Obtuse Angle V-Fold
(Sumber : Buku *Pop-Up Design and Paper Mechanics*)

Gambar 3.12. Assymetric V-Fold
(Sumber : Buku *Pop-Up Design and Paper Mechanics*)

2. Parallel Folds

Teknik ini dapat dikombinasikan dengan teknik lain untuk membuat pop-up yang lebih kompleks. Pada lipatan paralel semua lipatan sejajar dengan spine.

Gambar 3.13. Parallel Fold
(Sumber : Buku *Pop-Up Design and Paper Mechanics*)

Gambar 3.14. Parallelogram
(Sumber : Buku *Pop-Up Design and Paper Mechanics*)

Gambar 3.15. Asymmetric Parallel-fold
(Sumber : Buku *Pop-Up Design and Paper Mechanics*)

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. DATA

Penelitian dilakukan untuk mengetahui element visual yang ada pada buku ini. Saya memilih buku ini karena mendapat rating yang bagus dari marketplace Amazon, Tokopedia, dan Shopee. Selain itu, buku ini juga memiliki ilustrasi dan warna yang menarik minat anak-anak untuk membaca. Buku *pop-up* ilustrasi "Usborne *Pop-Up Jungle*" adalah buku anak yang diterbitkan oleh Usborne Publishing Ltd. Buku ini menceritakan tentang hewan-hewan liar yang ada di hutan. Target dari buku ini adalah anak umur 3-5 tahun, pada rentang usia ini anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang besar dan juga penuh dengan imajinasi dan fantasi.

Dalam buku *pop-up* ini anak lebih diajak untuk berinteraksi dengan adanya sebuah cerita, sehingga anak tidak hanya membaca atau dibacakan saja tetapi mereka pun diajak ikut berperan aktif terlibat di dalam cerita, sehingga cerita yang terdapat pada buku *pop-up* ini akan terasa nyata untuk anak. Kegiatan bermain dengan media *pop-up* merupakan kegiatan yang menyenangkan dan dapat menarik perhatian anak. Kegiatan tersebut menyajikan bentuk-bentuk dan warna-warna yang menarik bagi anak.

1. Halaman Cover Depan

Gambar 4.1. Halaman Cover Buku Usborne Pop Up Jungle

(Sumber : Dokumen Pribadi)

Halaman cover pada buku ini menggambarkan suasana kehidupan hewan liar di hutan, dengan pendekatan ilustrasi dan dengan warna yang vibrant membuat buku ini menarik untuk dibaca bagi anak-anak. Layout pada cover dibuat padat, di isi dengan daun daun, dahan, dan juga rumput. Pada bagian tengah cover terdapat gradasi warna hijau muda ke hijau tua guna menggambarkan langit di hutan. Bagian tengah buku sengaja tidak diisi banyak ilustrasi karena terdapat penempatan judul. Judul dibuat dengan warna yang berbeda, dan ukuran yang cukup besar. *Font* yang digunakan pada cover adalah *font* jenis comic. *Font* jenis ini adalah font yang mudah dibaca dan paling populer untuk digunakan dalam gambar kartun.

Ilustrasi pada halaman cover depan memiliki unsur garis lurus dan lengkung. Garis lurus terdapat pada batang pohon dan juga pada font judul. Garis lengkung pada bentuk organis terdapat pada subyek utama yaitu harimau, buaya, monyet, burung beo, dan juga ular.

2. Halaman Pertama

Gambar 4.2. Halaman Pertama, Burung Beo

(Sumber : Dokumen Pribadi)

Penggunaan pada halaman pertama menggunakan style kartun karena kartun merupakan sebuah gambaran sederhana dari bentuk aslinya. Dapat dilihat pada gambar di atas, burung beo digambarkan tidak terlalu detail. Bagian badan hanya terdapat warna solid merah, dan tidak terdapat tekstur bulu agar ilustrasi ini terlihat lebih sederhana. Tujuan dari penyederhanaan ini adalah karena ilustrator hanya ingin menyampaikan bentuk dan warna dari burung beo tersebut.

Gambar 4.3. Burung Beo

(Sumber : gemarburung.com)

Jika dilihat dari gambar di atas, burung beo yang aslinya memiliki tekstur bulu yang lebih padat dengan warna yang lebih bervariasi.

Gambar 4.4. Halaman Pertama, Detail Burung Beo

(Sumber : Dokumen Pribadi)

Halaman pertama memiliki unsur garis yang disajikan antara garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus pada bentuk geometris terdapat pada teks dan juga batang pohon, garis lengkung pada bentuk organik yang terdapat pada tumbuhan dan juga burung beo yang memiliki pola lengkung sehingga menciptakan kesan dinamis. Garis tersebut disusun menggunakan garis nyata.

Penulis melihat adanya tulisan "*Squawk! Screeches parrot as he flies high into the sky*" jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia maka artinya adalah "*Squawk! Pekikan burung beo saat dia terbang tinggi ke langit*" Anak anak bisa menirukan suara "Squawk" yang dikeluarkan burung beo, sehingga anak dapat berimajinasi bagaimana suara burung beo yang aslinya. Hal ini sesuai dengan teori storytelling yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya. Selain itu penulis juga memperhatikan terdapat tulisan "*It's so noisy in the jungle*" yang artinya "Sangat berisik di hutan". Kalimat ini didukung dengan adanya banyak hewan pada ilustrasi di *background*. Pemilihan warna background menggunakan warna terang dan natural agar anak – anak senang dan tertarik untuk membacanya. Warna background didominasi warna hijau karena menggambarkan hutan, warna merah pada burung beo sangat mencolok, karena illustrator ingin anak anak focus ke ilustrasi burung beo. Teknik *pop-up* pada halaman ini menggunakan teknik *v-fold* dan juga *angle fold*.

3. Halaman Kedua

Gambar 4.5. Halaman Kedua, Monyet

(Sumber : Dokumen Pribadi)

Halaman kedua terdapat seekor monyet yang sedang bergelantungan di pohon. Pada saat halaman ini dibuka, monyet tersebut seperti berayun pada pohon. Teknik *pop-up* pada halaman ini menggunakan teknik *parallelogram* dan *parallel fold*, teknik ini yang memungkinkan seekor monyet untuk berputar secara otomatis ketika halaman dibuka. Pada bagian background hanya berisi pohon, dan semak-semak. Pemilihan warna background masih sama seperti halaman sebelumnya, yaitu menggunakan warna terang dan natural. Pada halaman ini warna yang dominan adalah hijau.

Gambar 4.6. Halaman Kedua, Detail Monyet

(Sumber : Dokumen Pribadi)

Penulis juga melihat terdapat tulisan "*Oooooe! chants monkey as she swings from tree to tree*" yang artinya "Oooooe! seruan monyet sambil berayun dari pohon ke pohon" Kata "Oooooe" menggambarkan suara monyet saat sedang berayun, anak-anak juga dapat menirukan suara ini. Kemudian pada kata "sambil berayun dari pohon ke pohon" menggambarkan bahwa monyet adalah hewan yang suka berpindah pindah dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Untuk mendukung kata ini, digambarkan beberapa monyet pada background yang sedang berayun dari pohon ke pohon.

Halaman kedua memiliki unsur garis yang disajikan antara garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus pada bentuk geometris terdapat pada teks, garis lengkung pada bentuk organik yang terdapat pada tumbuhan dan juga monyet serta hewan pendukung lainnya, yang memiliki pola lengkung sehingga menciptakan kesan dinamis. Pada ilustrasi halaman ini lebih didominasi oleh pembentukan garis lengkung. Garis tersebut disusun menggunakan garis nyata.

Ilustrasi monyet disini cukup detail, penulis dapat melihat bayangan di badan monyet tersebut. Monyet juga dibuat tampak ceria dengan mulut yang tersenyum. Pemilihan warna monyet disini juga mengikuti warna monyet pada aslinya yaitu coklat. Tapi, warna coklat yang dipilih disini lebih muda dari warna coklat pada monyet asli. Ilustrasi pohon pada background dibuat besar, karena jika dibuat terlalu kecil dan terlalu padat ditakutkan akan mengganggu fokus. Ilustrasi monyet disini juga kecil tidak terlalu besar, jadi background nya ikut menyesuaikan agar object utamanya lebih terlihat.

4. Halaman Ketiga

Gambar 4.7. Halaman Ketiga, Buaya

(Sumber : Dokumen Pribadi)

Halaman ketiga terdapat seekor buaya, ilustrasi buaya pada halaman ini dibuat cukup besar dengan detail gigi taring yang cukup tajam. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan bahwa buaya sangat berbahaya. Ilustrasi buaya ini dibuat dengan background sungai, dan kepala yang muncul ke permukaan sungai. Hal ini dibuat untuk menggambarkan bahwa buaya dapat hidup di air dan juga di darat. Buaya pada dunia nyata memiliki warna cokelat, namun disini warna yang dipilih adalah warna biru dan terdapat gradasi hijau. Warna ini disesuaikan dengan warna air pada ilustrasi ini, karena pada dunia nyata warna buaya mirip dengan warna air sungai yang keruh sehingga sulit untuk dibedakan. Ilustrasi buaya pun tidak dibuat terlalu detail agar tidak terlalu menyeramkan.

Halaman ketiga memiliki unsur garis yang disajikan antara garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus pada bentuk geometris terdapat pada teks, garis lengkung pada bentuk organis yang terdapat pada tumbuhan dan juga buaya serta hewan pendukung lainnya. Pada ilustrasi halaman ini lebih didominasi oleh pembentukan garis lengkung. Garis tersebut disusun menggunakan garis nyata.

Ilustrasi tumbuhan pada halaman ini sangat detail, dapat dilihat pada gambar di atas tumbuhan yang dibuat cukup bervariasi dengan pemilihan wana hijau dan kuning yang enak dipandang. Selain itu, tekstur pada tumbuhan juga cukup detail, terlihat serat daun dan juga totolan pada daun.

Gambar 4.8. Halaman Ketiga, Detail Buaya

(Sumber : Dokumen Pribadi)

Yang menarik pada halaman ini adalah pada saat halaman dibuka, mulut buaya akan terbuka dan tertutup. Teknik *pop-up* yang digunakan pada halaman ini adalah *parallelogram* dan *parallel fold*. Itu sebabnya mengapa mulut buaya bisa terbuka dan tertutup otomatis saat halaman dibalik.

Pada halaman ini terdapat kata "*Snap! snaps crocodile as he creeps along the river*" yang artinya "*Snap!* Bentak buaya saat dia berenang di sepanjang sungai" kata "*Snap!*" disini menggambarkan suara mulut buaya yang terbuka dan tertutup. Lalu kata "Bentak buaya saat dia berenang di sepanjang sungai" menggambarkan bahwa buaya berenang dengan perlahan sambil membuka mulutnya agar tidak diketahui untuk mencari mangsa.

5. Halaman Keempat

Gambar 4.9. Halaman Keempat, Ular

(Sumber : Dokumen Pribadi)

Pada halaman berikutnya terdapat ilustrasi ular. Ular yang digambarkan disini memiliki warna oranye dengan tekstur kulit yang cukup detail. Menurut penulis, pemilihan warna oranye sangat tepat agar object terlihat jelas namun tidak terlalu kontras. Terlihat transisi buntut ular pada halaman sebelah kiri, pada halaman sebelah kanan terdapat daun yang menutupi tubuh ular guna menutupi transisi ilustrasi pada kertas dengan ilustrasi pada *pop-up*. Seperti pada halaman sebelumnya, ilustrasi pada tumbuhan sangat detail. Penulis dapat melihat semakin banyak variasi tumbuhan pada halaman ini. Background menggambarkan suasana hutan di daratan dan juga di sungai.

Gambar 4.10. Halaman Keempat, Detail Ular

(Sumber : Dokumen Pribadi)

Pada halaman sebelah kiri terdapat sungai berwarna biru, tumbuhan yang mengapung, serta kodok yang berada di sungai. Detail ilustrasi seperti capung, ulat, kupu-kupu, dan burung juga digambarkan pada background.

Halaman keempat memiliki unsur garis yang disajikan antara garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus pada bentuk geometris terdapat pada teks, dan batang pohon. Garis lengkung pada bentuk organis yang terdapat pada tumbuhan dan juga ular serta hewan pendukung lainnya. Pada ilustrasi halaman ini lebih didominasi oleh pembentukan garis lengkung. Garis tersebut disusun menggunakan garis nyata.

Terdapat kalimat "*Sssssss! Hisses snake as he slithers through the grass*" yang artinya "Sssssss! Desis ular saat dia merayap melalui rumput". Kata "Sssss!" menggambarkan suara ular yang berdesis, anak-anak juga dapat menirukan suara ini agar mendapat bayangan suara ular yang asli. Kalimat "Desis ular saat dia merayap melalui rumput" yang menggambarkan bahwa ular dapat berpindah tempat dengan cara merayap di tanah.

Pada saat halaman dibuka, *pop-up* ular terlihat seperti bergerak di rumput. Teknik *pop-up* yang digunakan pada halaman ini adalah *internal stand* dan *angle fold*. *Pop-up* ini cukup seru dimainkan bagi anak-anak, karena beberapa bagian *pop-up* dapat bergerak otomatis yang membuat anak menjadi lebih tertarik untuk membuka halaman selanjutnya.

6. Halaman Kelima

Gambar 4.11. Halaman Kelima, Harimau

(Sumber : Dokumen Pribadi)

Halaman terakhir berisi ilustrasi harimau. Ilustrasi pada harimau cukup detail, digambarkan dengan goresan warna coklat tua sebagai tekstur kulit harimau. Ilustrasi pada badan harimau juga cukup detail dengan adanya 3 kombinasi warna. Ilustrasi *background* juga cukup detail dan terdapat berbagai macam varian tanaman lengkap dengan teksturnya. Penulis juga memperhatikan bahwa hewan yang sudah dibahas pada halaman sebelumnya berkumpul di halaman ini. Tujuannya adalah agar anak ingat tentang macam-macam hewan yang sudah dibahas pada halaman sebelumnya.

Halaman kelima memiliki unsur garis yang disajikan antara garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus pada bentuk geometris terdapat pada teks, dan batang pohon. Garis lengkung pada bentuk organik yang terdapat pada tumbuhan dan juga harimau serta hewan pendukung lainnya. Pada ilustrasi halaman ini lebih didominasi oleh pembentukan garis lengkung. Garis tersebut disusun menggunakan garis nyata.

Teknik *pop-up* yang digunakan pada halaman ini cukup sederhana, yaitu berbagai kombinasi dari teknik *v-folds*. Penulis dapat mengamati penggabungan antara *mountain folds*, dan juga *valley folds* sehingga akan membentuk *pop-up* yang menarik namun dengan menggunakan teknik yang sederhana.

Gambar 4.12. Halaman Kelima, Perspektif Harimau

(Sumber : Dokumen Pribadi)

Pop-up yang terdapat pada halaman ini cukup besar, harimau digambarkan seperti ingin keluar dari buku yang sedang menerkam pembaca. Hal ini diperjelas dengan kalimat "*Grrrrrr! snarls tiger as she pronounces out at you!*" yang artinya "*Grrrrrr! Geram harimau saat dia mengatakannya kepadamu!*". Kata "*Grrrr!*" disini menggambarkan suara asli harimau yang sedang mengaum. Hubungan antar teks dan visual dapat membantu memperjelas makna yang ingin disampaikan.

Gambar 4.13. Halaman Kelima, Detail Harimau

(Sumber : Dokumen Pribadi)

7. Halaman Cover Belakang

Gambar 4.14. Halaman Belakang Buku Usborne Pop Up Jungle

(Sumber : Dokumen Pribadi)

Berbeda pada *cover* depan, pada *cover* belakang penulis memperhatikan terdapat sedikit ilustrasi pendukung. Karena pada halaman ini terdapat banyak teks yang berisikan penjelasan dari buku ini dan juga nama pembuat nya. Selain itu juga terdapat panduan bahwa buku ini tidak cocok digunakan untuk anak dibawah 3 tahun karena terdapat kertas kecil yang bergerak, bisa saja kertas tersebut sobek dan masuk ke tenggorokan.

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1 APA SAJA ELEMEN VISUAL YANG TERDAPAT PADA BUKU TERSEBUT YANG MENARIK UNTUK ANAK?

Elemen desain mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam menyampaikan suatu pesan, oleh karena itu pemilihan dari masing-masing elemen sangat penting agar visual yang ingin diciptakan dapat terwujud. Elemen desain yang terdapat pada buku ini adalah garis, tekstur, bentuk, ukuran, warna, typografi dan juga layout. Semua elemen disini berkesinambungan menjadi suatu bentuk visual yang indah dan juga dapat menyampaikan pesan sesuai dengan target nya.

4.2.2 BAGAIMANA ELEMEN TERSEBUT DIVISUALISASIKAN UNTUK ANAK?

Jika dilihat dari ilustrasi yang digunakan pada tiap halaman buku, pengayaan ilustrasi pada buku ini menggunakan pengayaan kartun vector 2 dimensi yaitu gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu cerita. Sesuai dengan konsep nya, gaya kartun vector 2 dimensi dipilih karena menyederhanakan visual dari bentuk aslinya. Gaya kartun dipilih karena merupakan gaya yang dinilai paling cocok untuk menyampaikan informasi pada anak, hal ini dapat dilihat dari berbagai buku cerita anak yang sebagian besar menggunakan style kartun dalam gaya ilustrasi nya. Selain itu, style kartun juga dapat mempermudah anak-anak untuk mengerti dan menjadi daya tarik sendiri bagi anak-anak. Penggunaan style ilustrasi jenis kartun juga mempengaruhi tingkat kerumitan kertas yang dipotong. Pengayaan kartun membuat object asli menjadi lebih sederhana sehingga bentuk nya juga mengalami penyederhanaan.

Dari data yang berkaitan dengan estetika di atas, bentuk dan warna sangat berpengaruh dalam menyampaikan pesan melalui media buku dilihat dari sudut pandang estetika. Sebab itu warna juga menentukan karakter serta dapat menjadi sarana yang mempengaruhi kondisi manusia dalam berbagai perasaan dan emosi. Warna yang digunakan pada setiap halaman terlihat cerah agar menarik minat untuk membaca dan membuka halaman lebih lanjut. Ilustrasi background pada tiap halaman sebagian besar menggunakan warna dingin. Karena penggunaan warna

dingin sangat cocok untuk anak-anak, dimana warna dingin lebih memberi kenyamanan, dan mata tidak mudah lelah.

Susunan *layout* dirancang sedemikian rupa, agar posisi *pop-up* tidak menutupi tambahan informasi yang ada. Pembagian dua halaman yang saling berhubungan juga berguna untuk menampilkan *pop-up* yang cukup besar. *Layout* dari buku *pop-up* ini menempatkan gambar utama berada ditengah halaman dengan menampilkan elemen pendukung pada sekeliling gambar utama, berupa tulisan yang berkaitan dengan gambar utama. *Layout* ini dapat memfokuskan pembaca pada informasi yang ditunjukkan agar pesan dapat tersampaikan dengan baik.

Unsur storytelling pada buku ini juga cukup baik. Koneksi antara visual dan teks menjadi satu kesatuan untuk membuat pembaca menjadi lebih mengerti mengenai informasi yang akan disampaikan. Pembaca dibuat fokus dengan *pop-up* yang ada, kemudian secara otomatis akan membaca teks di samping nya. Proses ini akan menciptakan sebuah kontak komunikasi dua arah antara audience dan teks yang ada pada buku. Penulis mengambil contoh teks pada halaman pertama "*Squawk! Screeches parrot as he flies high into the sky*" jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia maka artinya adalah "Squawk! Pekikan burung beo saat dia terbang tinggi ke langit" Anak anak bisa menirukan suara "Squawk" yang dikeluarkan burung beo, sehingga anak dapat berimajinasi bagaimana suara burung beo yang aslinya. Anak-anak dapat secara otomatis membaca teks yang ada kemudian memperagakannya, ini adalah contoh dari komunikasi 2 arah.

Point of interest atau pusat perhatian pada buku ini adalah pada hewan yang sedang dibahas di setiap halaman nya. Object lain seperti tumbuhan, dan latar hanya lah object pendukung untuk membuat cerita lebih hidup. Buku ini menampilkan teknik *pop-up* utama yang berada di tengah dan pinggir halaman, sehingga elemen-elemen pendukung lainnya harus terlihat mudah dibaca dan tidak terkesan berantakan.

4.2.3 BAGAIMANA SISTEM YANG TERDAPAT DALAM BUKU USBORNE JUNGLE POP-UP?

Teknik *pop-up* yang digunakan sangat bervariasi, tiap halaman terdapat kombinasi dari beberapa teknik *pop-up* yang dapat membuat buku ini semakin diminati anak-anak. Penggunaan *pop-up* memiliki berbagai manfaat yang sangat berguna, seperti dapat mengembangkan kreatifitas anak, merangsang imajinasi anak, menambah pengetahuan hingga memberikan penggambaran bentuk suatu benda (pengenalan benda).

Teknik *pop-up* juga disesuaikan dengan gerakan hewan, pada halaman pertama teknik *pop-up* yang digunakan adalah teknik *v-fold* dan juga *angle fold*. Dengan teknik ini, pada saat halaman dibuka maka visualisasi burung beo akan tampak seperti sedang merentangkan sayapnya.

Pada halaman kedua terdapat teknik *pop-up* paralelogram dan parallel fold, teknik ini yang memungkinkan seekor monyet untuk berputar secara otomatis ketika halaman dibuka. Ini didasari dari aktifitas monyet pada umumnya yaitu bergelantungan dari satu pohon ke pohon lainnya.

Pada halaman ketiga terdapat ilustrasi buaya, teknik *pop-up* yang digunakan pada halaman ini adalah paralelogram dan parallel fold. Itu sebabnya mengapa mulut buaya bisa terbuka dan tertutup secara otomatis saat halaman dibalik. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan bahwa buaya adalah binatang buas yang memangsa hewan lain dengan mengandalkan mulutnya.

Selanjutnya terdapat hewan ular yang sedang dibahas. Pada saat halaman dibuka, *pop-up* ular terlihat seperti bergerak di rumput. Teknik *pop-up* yang digunakan pada halamn ini adalah internal stand dan *angle fold*. Penggunaan dari teknik ini bertujuan untuk menggambarkan cara gerak hewan ular yaitu merayap di tanah.

Halaman terakhir terdapat pembahasan hewan harimau. Teknik pada halaman ini membuat seolah-olah harimau seperti ingin keluar menerkam pembaca. Teknik *pop-up* yang digunakan pada halaman ini cukup sederhana, yaitu berbagai kombinasi dari teknik mountain folds, dan juga valley folds. Teknik ini berhasil

menjelaskan bahwa sifat dasar harimau pada saat mencari mangsa adalah dengan cara menerkam.

Dari data diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa elemen visual dan juga teknik *pop-up* dapat secara maksimal digunakan untuk menyampaikan informasi. Pemilihan media kertas, warna, dan visualisasi gambar hendaknya menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. *Pop-up* ini cukup seru dimainkan bagi anak anak, karena beberapa bagian *pop-up* dapat bergerak otomatis yang membuat anak menjadi lebih tertarik untuk membuka halaman selanjutnya. Gambar yang bernuansa tiga dimensi akan sangat menarik untuk diberikan kepada anak. Anak perlu dikenalkan buku dengan tampilan yang berbeda dari biasanya sehingga menimbulkan rasa penasaran untuk melihatnya.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai unsur visual pada buku ini,, buku *pop-up* anak berjudul “*Usborne Pop Up Jungle*” merupakan buku *pop-up* yang menggunakan binatang sebagai karakter utamanya. Pusat perhatian atau point of interest pada karya ini adalah subjek hewan pada tiap halaman nya, yaitu burung beo, monyet, buaya, ular, dan juga harimau. Hal itu didukung dengan penempatan subjek hewan yang berada di tengah bidang gambar, serta penggunaan teknik *pop-up* yang mendukung pergerakan dari masing-masing hewan. Layout pada buku ini juga bagus karena bisa menempatkan object utama dan ilustrasi pendukung

Ilustrasi yang digunakan pada buku *pop-up* ini bergaya ilustrasi freehand dengan menggunakan brush yang dipadukan dengan teksture noise untuk memperkaya visual. Warna yang cerah digunakan dengan tujuan untuk lebih menampilkan keceriaan, menggambarkan warna alam secara nyata dan kesesuaiannya terhadap karya buku cerita anak karena warna-warna yang memiliki intensitas terang menjadi salah satu daya tarik anak untuk membaca. Bentuk organis yang dibuat adalah sebagai penyederhanaan bentuk dari bentuk sebenarnya bisa terlihat pada daun, rumput, dan hewan.

Dapat disimpulkan bahwa visual hewan dengan teks di tiap halaman nya mempunyai hubungan yang saling melengkapi dan saling menyempurnakan cerita yang disampaikan kepada pembacanya, sehingga pembaca tidak hanya melihat hewan pada *pop-up* tapi juga dapat membaca teks dan memperagakan suara hewan tersebut. Buku *pop-up* ini cocok digunakan untuk anak-anak karena memiliki pendekatan visual yang menarik dari ilustrasi maupun warnanya. Isi dari buku ini pun juga mudah dimengerti oleh anak karena didukung dengan teknik pop-up yang menyesuaikan pergerakan tiap hewan. Gaya kartun membuat anak-anak lebih bersemangat dalam belajar, dan kartun juga lebih digemari anak-anak sehingga pesan dan materi edukasi lebih mudah tersampaikan.

Buku *pop-up* dinilai efektif sebagai media peraga materi karena di dalamnya terdapat gambar dan tulisan yang berupa cerita yang saling melengkapi serta unsur *pop-up* yang memiliki daya tarik tersendiri. Buku ini sebagai salah satu sarana dan prasarana edukasi bagi anak-anak untuk mengetahui pengetahuan berupa beberapa hewan liar yang terdapat di hutan beserta gambarannya. Anak-anak suka dan tertarik dengan buku yang dilengkapi dengan gambar dibandingkan hanya text saja. Penggunaan teknik *pop-up* yg tepat dapat membantu dalam visualisasi penyampaian cerita dan pesan dalam buku. Maka kesesuaian antara teknik dan ilustrasi merupakan hal yang penting dalam merancang buku *pop-up*.

Buku pelajaran yang hanya berisikan teks dapat menjadikan anak bosan dan malas untuk mencoba dan mempelajarinya. Seperti halnya media buku yang ditawarkan hendaknya dibuat secara kreatif agar menarik minat belajar anak. Pemilihan media kertas, warna, dan visualisasi gambar harusnya menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Gambar yang bernuansa tiga dimensi lebih menarik diberikan pada anak-anak. Anak perlu dikenalkan buku dengan tampilan yang berbeda dari biasanya sehingga menimbulkan rasa penasaran untuk melihatnya.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang diperoleh yaitu pengumpulan data dari buku yang dijadikan sample dan di analisis, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut sebagai bahan acuan:

1. Penulis berharap dapat menganalisis buku *pop-up* lainnya yang berasal dari Indonesia, untuk lebih menyesuaikan gaya visual, warna, dan bahasa yang digunakan untuk keperluan perancangan produk Tugas Akhir.
2. Penulis berharap dapat lebih banyak dan lengkap memaparkan data untuk kebutuhan referensi yang menarik dan untuk menunjang kemajuan hasil riset ini sehingga dapat membantu pengembangan dalam merancang suatu produk pembaharuan dan mengeluarkan ide-ide kreatif lainnya.
3. Penulis berharap mendapat rujukan dan ide penyampaian yang tepat dari berbagai sumber yang didapat untuk mendukung dan membantu proses

perancangan buku *pop-up* edukasi untuk anak, sehingga tercipta buku baru yang lebih sesuai untuk anak-anak

4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian lanjutan untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang media buku *pop-up*. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas media pembelajaran buku *pop-up* dapat digunakan untuk menarik minat anak dalam membaca.

5.3. MANFAAT HASIL PENELITIAN UNTUK PROSES DESAIN

Berdasarkan hasil dari data dan analisis pada bab iv, maka penulis berhasil mendapatkan beberapa data untuk elemen visual dan sistem kertas yang dapat mendukung perancangan produk Tugas Akhir. Berikut data yang telah penulis dapatkan :

1. Penelitian ini akan digunakan sebagai bahan penunjang untuk Tugas Akhir yang diharapkan dapat berguna untuk perancangan buku *pop-up*. Penulis akan menggunakan hasil riset ini dalam memilih warna, dalam riset ini ditemukan bahwa warna yang cerah dan natural dapat memberikan kesan ceria, menggambarkan warna alam secara nyata dan sesuai dengan buku anak karena warna cerah menjadi salah satu daya tarik anak untuk membaca. Selain itu, penulis juga akan menggunakan hasil riset ini untuk menentukan teknik *pop-up* yang akan digunakan. Penulis menemukan bahwa penyampaian visual dapat maksimal tersampaikan jika menggunakan teknik *pop-up* yang sesuai. Penulis mengambil contoh pada halaman kedua yang menggunakan teknik *parallelogram* dan *parallel fold* yang bisa membuat *object* dapat berputar otomatis ketika halaman dibuka.
2. Penulis telah mendapatkan data berupa macam-macam gaya ilustrasi yang terdapat pada buku anak. Terdapat banyak sekali gaya ilustrasi yang ada, seperti naturalis, kartun, dekoratif, karikatur, komik, dan juga karya sastra. Pada kebanyakan buku anak, gaya ilustrasi yang digunakan adalah kartun, karena kartun merupakan penyederhanaan visual dari bentuk aslinya namun pembaca masih dapat memahami gambar tersebut.

3. Penulis telah mendapatkan data tentang sistem *pop-up* yang ada pada buku ini. Sistem *pop-up* yang digunakan sangat bervariasi dan terdapat beberapa gabungan tiap halaman nya. Masing masing hewan yang dibahas menggunakan sistem *pop-up* yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan perilaku hewan pada alam aslinya.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2019), *Pengertian, Fungsi dan Jenis Ilustrasi Dilengkapi dengan Gambar*. Dalam <https://lagudaerah.id/ilustrasi/> diakses pada 2 May 2020.

Birmingham, Duncan. (2019), *Pop-Up Design and Paper Mechanics*.
United Kingdom: Guild of Master Craftsman Publications.

Dian Ika Pertiwi, Syakir, Mujiyono. (2017), Ilustrasi Kisah Ki Ageng Pandanaran Dalam Seni Grafis Cetak Saring Sebagai Pengenalan Cerita Rakyat Kabupaten Boyolali: *Eduarts: Journal of Arts Education* 6 (2).
Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Hasni, Fatimah Yasmin. (2020), Kajian Elemen Visual Iklan Go-Jek Versi Karangan Bunga: *JURNAL NARADA Volume 7 edisi 1 April 2020*. Jakarta : Universitas Mercu Buana.

Jackson, Paul. (2014), *Cut And Fold Techniques For Pop-Up Designs*.
United Kingdom: Laurence King Publishing.

Lukman, Christine. (2009), *Bahasa Rupa Pada Buku Ilustrasi Anak Indonesia Kontemporer; Studi Kasus Seri Cerita Pelangi Gramedia Pustaka Utama (Gpu)*. Bandung: Universitas Kristen Maranatha.

Prasetyo, Yanuar Ady. (2014), Ilustrasi Buku Cerita Fabel Sebagai Media Pendidikan Karakter Anak: *Arty: Journal of Visual Arts* 3 (1). Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Supono, Khalis Atmaja. (2015), *Analisis Visual Ilustrasi Cover Novel Harry Potter And The Deathly Hallows*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Witabora, Joneta. (2012), Peran Dan Perkembangan Ilustrasi: *HUMANIORA Vol.3 No.2 Oktober 2012*. Jakarta: Binus University.

Zharandont, Patrycia. (2015), *Pengaruh Warna Bagi Suatu Produk Dan Psikologis Manusia*. Bandung: Universitas Telkom.